
MENINAS NO ESPAÇO: VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS CIENTÍFICAS NA ESCOLA ESTADUAL TABELIÃO JÚLIO MARIA, TOUROS- RN

DOI: 10.5281/zenodo.14526068

José Jefferson da Silva ¹

SEEC -5ª DIREC, Escola Estadual Tabelaão Júlio Maria Touros- RN¹

E-mail: j.jefferson.silva2023@gmail.com¹

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2281339802812175>

Jadsa Dallyane Nascimento Pinheiro ²

SEEC - 5ª DIREC, Escola Estadual Tabelaão Júlio Maria Touros- RN²

E-mail: j.jefferson.silva2011@bol.com²

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7757958655990750>

Maria Tereza do Nascimento dos Santos³

SEEC -5ª DIREC, Escola Estadual Tabelaão Júlio Maria Touros- RN³

E-mail: rai20-11@hotmail.com³

Lattes: <http://Lattes.Cnpq.Br/7757958655990750>

RESUMO: O Projeto meninas no espaço visa aproximar as jovens cientistas do território brasileiro com a ciência, aprimorando o conhecimento científico e despertando curiosidades por meio de ações voltadas para a pesquisa científica. Nesse sentido, o projeto promove a disseminação do campo científico em todo território nacional, especialmente no RN as ações são promovidas em parcerias institucionais entre a UFRN (Universidades Federal do Rio Grande do Norte) e a SEEC (Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte), sendo o projeto financiado pela Agência Espacial Brasileira (AEB), em linhas gerais o projeto meninas no espaço busca incentivar o desenvolvimento educacional, estimular o interesse de meninas pelo setor aeroespacial, e promover a capacitação em áreas como Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Ao longo do projeto são realizadas aulas síncronas semanalmente com especialistas sobre os diversos temas relacionados com a área aeroespacial e fatores sustentáveis que permeiam o âmbito da ciência. Além do desenvolvimento de atividades semanais na escola baseadas aos protocolos: Atmosfera, Biosfera, Hidrosfera, Pedosfera e Terra como um sistema, as atividades (seminários, oficinas, rodas de conversas, amostras científicas). A pesquisa justifica-se pela importância de inserir jovens estudantes do ensino médio no campo da investigação científica, por meio de ações voltadas para a educação. O objetivo geral do trabalho é compreender as diversas contribuições que o projeto meninas no espaço oferece às jovens cientistas da Escola Estadual Tabelaão Júlio Maria, em Touros, RN.

Palavras-chave: Aeroespacial; Divulgação científica; Futuro sustentável; Meninas no espaço.

1. INTRODUÇÃO

O projeto meninas no espaço visa aproximar as jovens cientistas do território brasileiro com a ciência, aprimorando o conhecimento científico e despertando curiosidades por meio de ações voltadas para a pesquisa científica. Nesse sentido, especialmente no RN as ações são promovidas em parcerias institucionais entre a UFRN (Universidades Federal do Rio Grande do Norte) e a SEEC (Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte), sendo o projeto financiado

pela Agência Espacial Brasileira (AEB), em linhas gerais o projeto meninas no espaço busca incentivar o desenvolvimento educacional, estimular o interesse de meninas pelo setor aeroespacial, e promover a capacitação em áreas como Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

O projeto meninas no espaço busca a capacitação e oferta de conhecimentos práticos e teóricos, que permite as jovens cientistas desenvolverem habilidades técnicas, científicas e criativas. A premissa de um futuro sustentável aponta para a preparação para enfrentar os desafios globais, como as mudanças climáticas e a inovação tecnológica em prol do meio ambiente. Ao longo do projeto são realizadas aulas síncronas semanalmente com especialistas sobre os diversos temas relacionados com a área aeroespacial e fatores sustentáveis que permeiam o âmbito da ciência. Além do desenvolvimento de atividades semanais na escola baseadas aos protocolos: Atmosfera, Biosfera, Hidrosfera, Pedosfera e Terra como um sistema, as atividades (seminários, oficinas, rodas de conversas, amostras científicas), buscam disseminar e capacitar as jovens cientistas para um futuro sustentável associado aos fatores científicos desenvolvidos ao longo do projeto, vale ressaltar que as atividades são desenvolvidas com a comunidade escolar, promovendo a aprendizagem dos estudantes envolvidos nas respectivas.

Por sua vez, a inclusão reforça a importância de promover a equidade de gênero e criar oportunidades iguais no contexto educacional e profissional. Essa abordagem conecta ciência, empoderamento feminino e responsabilidade socioambiental, tornando o projeto um modelo inspirador para iniciativas educacionais transformadoras. Para embasar o referencial teórico deste trabalho, foram selecionados autores da literatura científica que abordam de forma abrangente a inserção de jovens cientistas no campo da ciência, com destaque para o setor aeroespacial, por meio de artigos publicados em periódicos nacionais. Entre os autores: Luísa Massarani, Ildeu Moreira, Beatriz e Isabella Toassa. As políticas públicas educacionais do século XXI promovem a inserção das mulheres no campo da ciência, com o objetivo de reduzir a desigualdade existente na sociedade. Ambas abordam políticas públicas educacionais e o uso de novas ferramentas tecnológicas, com o objetivo de promover a igualdade de direitos e deveres para mulheres cientistas, conforme assegurado pela constituição brasileira.

É fundamental ressaltar a importância da inserção de jovens cientistas no campo da ciência, proporcionando a elas oportunidades de aquisição de conhecimento e desenvolvendo mecanismos que contribuam para a construção de um ambiente científico inclusivo e inovador. Esses esforços devem ser iniciados ainda na fase do ensino médio, criando bases sólidas para um aprofundamento contínuo em etapas posteriores da vida acadêmica e profissional. Sem dúvida Marie Curie foi um marco das mulheres na Ciência, mas, como aponta Guimarães (2011), o trabalho dela sobre a

descoberta da radioatividade foi ignorado na Academia de Ciências até que o marido assumiu a coautoria.

Ao longo da história, diversas mulheres cientistas se destacaram significativamente no campo da ciência, contribuindo de maneira fundamental para a evolução do conhecimento científico e o avanço de importantes discussões acadêmicas e sociais, entre elas: Maria Cuntiz (1610 – 1664, Física); Maria Agnesi (1718 – 1799, Matemática); Caroline Lucrecia Herschel (1750 – 1848, Astronomia); Sophie Germain (1776 – 1831, Matemática); Maria Mitchel (1818 – 1889, Astronomia); Sonya Kovalevsky (1850 – 1891, Matemática); Willimina Fleminig (1857 – 1911, Astronomia); Mary Evershed (1867 – 1949, Astronomia); Emmy Noether (1882 – 1935, Matemática) (Chassot, 2011).

No Brasil, a presença de mulheres nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática permanece reduzida, como apontado em uma publicação recente da Agência Brasil (08/03/2024), destaca os avanços e os desafios relacionados à inserção de mulheres na ciência. Entre 2002 e 2022, a participação feminina em publicações científicas no Brasil cresceu 29%, e hoje o país ocupa a terceira posição mundial em participação feminina na ciência, atrás de Argentina e Portugal. Em 2022, 49% das publicações científicas brasileiras tinham ao menos uma mulher como autora. No entanto, há disparidades significativas entre áreas do conhecimento. Por exemplo, as mulheres representam apenas 19% em Matemática, 21% em Ciência da Computação e 24% em Engenharia, enquanto são maioria em Enfermagem (80%) e Farmacologia (62%).

Conforme notícia publicada acima, é necessário implementar políticas públicas para projetos que promovam a inserção de mulheres no caminho da ciência. O projeto meninas no espaço é um exemplo de iniciativa que atua como facilitador e motivador, incentivando nossas estudantes do ensino médio a buscar conhecimentos e capacitações nas áreas de ciências da natureza, astronomia, aeroespacial, sustentabilidade, matemática, entre outras.

O objetivo geral do trabalho é compreender as diversas contribuições que o projeto meninas no espaço oferece às jovens cientistas da Escola Estadual Tabelaio Júlio Maria, em Touros, RN. A pesquisa justifica-se pela importância de inserir jovens estudantes do ensino médio no campo da investigação científica, por meio de ações voltadas para a educação. O estudo busca responder à seguinte questão: Quais contribuições as jovens cientistas oferecem para o avanço da ciência, com ênfase no setor aeroespacial, promovendo um futuro sustentável e inclusivo? Atualmente o projeto meninas no espaço está associado a Escola Estadual Tabelaio Júlio Maria, Touros – RN, a equipe é formada por duas bolsistas e um professor de Física orientador.

2. METODOLOGIA

A pesquisa iniciou-se por meio de um questionário voltado para a possibilidade de participação no projeto meninas no espaço. O mesmo foi aplicado a estudantes do sexo feminino dos 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, contemplando 200 estudantes nos turnos matutino, vespertino e noturno da referida escola. O questionário está indicado abaixo.

1º Você gostaria de participar do projeto meninas no espaço para aprender mais sobre ciências e explorar possibilidades na área de astronomia e tecnologia?

Sim

Não

Não sei

2º Quais são os principais motivos que fariam você participar de um projeto voltado para a ciência, como meninas no espaço?

Interesse em astronomia e tecnologia

Curiosidade sobre o espaço e o universo

Desenvolvimento de habilidades científicas e tecnológicas

Participação em projetos inovadores

3º Quais atividades você gostaria que fossem incluídas no projeto para motivar seu aprendizado?

Palestras com mulheres cientistas

Observação do céu com telescópios

Desenvolvimento de experimentos científicos

Visitas a centros de pesquisa e universidades

4º Você tem interesse em Ciências, Astronomia e/ou Tecnologia?

Sim

Não

Não sei

5º Já participou de alguma atividade ou projeto científico anteriormente?

Sim

Não

Os dados estatísticos apresentados estão nos resultados do referido texto, sendo obtidos através da aplicação do questionário prévio acima. Além disso, foi realizada a divulgação do Edital 03/2024 – Meninas no Espaço/UFRN na escola, com o objetivo de compartilhar informações com a comunidade escolar e despertar o interesse dos jovens pela área aeroespacial no Rio Grande do Norte.

Como parte do processo seletivo, os candidatos deverão enviar um vídeo respondendo à pergunta: "Quais as habilidades da nossa equipe?". Outras etapas do processo incluíram a análise do

currículo Lattes do(a) professor(a) orientador(a), a avaliação da localização da escola e a realização de uma entrevista com o professor orientador do projeto na instituição.

Ao longo da execução do projeto são previstas aulas síncronas semanalmente com especialistas sobre os diversos temas relacionados com a área aeroespacial e fatores sustentáveis que permeiam o âmbito da ciência. Além do desenvolvimento de atividades semanais na escola baseadas aos protocolos: Atmosfera, Biosfera, Hidrosfera, Pedosfera e Terra como um sistema, as atividades (seminários, oficinas, rodas de conversas, amostras científicas), buscam disseminar e capacitar as jovens cientistas para um futuro sustentável associado aos fatores científicos desenvolvidos ao longo do projeto, vale ressaltar que as atividades são desenvolvidas com a comunidade escolar, promovendo a aprendizagem dos estudantes envolvidos nas respectivas. Por sua vez, a inclusão reforça a importância de promover a equidade de gênero e criar oportunidades.

Vale ressaltar que, com a seleção das escolas mediante a escolha dos bolsistas (Jovens Cientistas) e do professor orientador, além do desenvolvimento das atividades propositoras, existe a possibilidade de participação e desenvolvimento de eventos científicos (amostras, feiras, palestras, seminários, entre outros), nos quais os resultados científicos podem ser compartilhados com a comunidade educacional.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Antes da divulgação do edital do projeto meninas no espaço na escola, foi realizado um questionário com as estudantes, com o objetivo de sondar o interesse e aperfeiçoar o processo de inscrições, garantindo a participação das estudantes nos três turnos, considerando a aplicação do questionário com 200 estudantes. Os dados estatísticos abaixo refletem os resultados dessa sondagem.

1º Você gostaria de participar do projeto meninas no espaço para aprender mais sobre ciências e explorar possibilidades na área de astronomia e tecnologia?

Grafico 1: Questionário 1 e seus resultados

Fonte: Autoria Própria (2024)

Observe-se no Gráfico 1 que apenas 5 estudantes demonstraram interesse em participar do projeto Meninas no Espaço, enquanto 100 optaram por não participar e outros 95 ainda não tinham uma conclusão sobre o item.

2º Quais são os principais motivos que fariam você participar de um projeto voltado para a ciência, como Meninas no Espaço?

Grafico 2: Questionário 2 e seus resultados

Fonte: Autoria Própria (2024)

O Gráfico 2 evidencia claramente o interesse dos estudantes em conhecer áreas de ensino relacionadas à astronomia e suas diversas curiosidades (como o universo, espaço, entre outras). No entanto, reforça-se uma baixa facilidade em relação ao interesse em participar de projetos específicos para essas performances.

3º Quais atividades você gostaria que fossem incluídas no projeto para motivar seu aprendizado?

Gráfico 3: Questionário 3 e seus resultados

Fonte: Autoria Própria (2024)

Com base no gráfico 3, percebe-se claramente um interesse significativo em atividades relacionadas à ciência. Contudo, observa-se que essas participações são descritas como eventos pontuais, sem uma conexão direta com o desenvolvimento e a inserção em projetos contínuos voltados para essa área.

4º Você tem interesse em Ciências, Astronomia e/ou Tecnologia?

Gráfico 4: Questionário 4 e seus resultados

Fonte: Autoria Própria (2024)

Com base no gráfico 4, observa-se que a maioria dos jovens entrevistadas não demonstram interesse por áreas relacionadas à ciência e tecnologia. Apenas 5% delas manifestaram interesse em estudar ou aprofundar seus conhecimentos nessas áreas do saber.

5º Já participou de alguma atividade ou projeto científico anteriormente?

Gráfico 5: Questionário 5 e seus resultados

Fonte: Autoria Própria (2024)

De acordo com o gráfico 5, observa-se que a grande maioria das estudantes não participou de atividades ou projetos educacionais para a inserção no campo da ciência.

Após aplicação e coleta de dados do questionário prévio com as estudantes, houve a implementação das demais etapas do projeto seletivo na escola, almejando a classificação de jovens

estudantes para o desenvolvimento do projeto.

Durante as etapas mencionadas no edital, foi necessário realizar planejamentos e alinhamentos específicos para as fases classificatórias e eliminatórias do projeto, garantindo uma execução eficiente e estratégica em cada etapa. Após a divulgação final do processo seletivo, que contou com a inscrição de 108 escolas da rede estadual do RN, a Escola Estadual Tabelaio Júlio Maria obteve a sétima colocação, classificando-se entre as vinte escolas selecionadas para o desenvolvimento das ações do projeto meninas no espaço no âmbito das escolas públicas com funcionamento regular.

O resultado foi considerado positivo e satisfatório por toda a comunidade educacional, pois as meninas selecionadas desempenharão um papel crucial no ambiente escolar, contribuindo para o desenvolvimento de ações voltadas à disseminação da ciência no estado do Rio Grande do Norte. No quesito desenvolvimento de atividades, propõe-se a divulgação científica dos resultados das atividades desenvolvidas até o momento, por meio de participação em feiras, amostras tecnológicas, seminários e entre outros eventos acadêmicos em instituições do RN. Participamos da edição 2024 da Feira de Ciências e Mostras Científicas do Instituto Santos Dumont (ISD) aconteceu nos dias 16, 17 e 18 de outubro, no Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra (IIN-ELS), em Macaíba/RN. O evento reuniu mais de mil estudantes de escolas públicas e privadas de diferentes municípios do Rio Grande do Norte, com o objetivo de estimular a prática e a divulgação científica. Nesse contexto, o projeto meninas no espaço, núcleo da Escola Estadual Tabelaio Júlio Maria, em Touros-RN, foi reconhecido com o segundo lugar na categoria projeto inovador, destacando-se pela apresentação de um resumo expandido, as bolsistas foram premiadas com medalhas e certificados no referido evento.

As bolsistas e o professor orientador apresentaram os resultados do projeto por meio de apresentações orais em dois eventos: o Evento Space Habitat (evento internacional), realizado entre os dias 14 e 17 de novembro de 2024, promovido pela UFRN, e o II Seminário do Ensino Médio Potiguar, Promovido pela SEEC, ocorrido nos dias 06 e 07 de novembro de 2024. Essas apresentações foram essenciais para a divulgação dos resultados obtidos pelo projeto meninas no espaço.

Vale destacar a participação do projeto meninas no espaço na I Semana das Ciências: Natureza e Inovação, organizado pela Escola Estadual Tabelaio Júlio Maria. O evento ocorreu entre os dias 04 e 08 de novembro de 2024, e contou com a participação de instituições privadas e públicas, abordando temáticas relacionadas ao campo científico.

Ressalta-se a importância e relevância do projeto meninas no espaço, que possibilita o desenvolvimento de atividades voltadas para o campo científico, além da organização e divulgação dos resultados do projeto em eventos científicos.

Figura 1: Planejamento de ações

Fonte: Autoria Própria (2024)

Figura 2: Atividades do Projeto

Fonte: Autoria Própria (2024)

Figura 3: Equipe do Projeto

Fonte: Autoria Própria (2024)

Figura 4: Premiação no ISD

Fonte: Autoria Própria (2024)

Figura 5: Participação em eventos

Fonte: Autoria Própria (2024)

Figura 6: Participação em eventos

Fonte: Autoria Própria (2024)

Figura 7: Certificado de apresentação

Fonte: Autoria Própria (2024)

Figura 8: Semana das Ciências

Fonte: Autoria Própria (2024)

Figura 9: Certificado

Fonte: Autoria Própria (2024)

Conforme figuras acima, o projeto meninas no espaço participam de atividades de divulgação científica (Participação em feiras, amostras, entre outras), além da organização de eventos voltados para a disseminação da ciência.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do texto, foram elencados elementos que demonstram a importância da inserção de jovens cientistas no âmbito da ciência, por meio do desenvolvimento de atividades e da divulgação de resultados acadêmicos em eventos de natureza nacional e internacional. No entanto, sugeriu-se a necessidade da criação de políticas educacionais voltadas para essas ações, além do papel de incentivo e motivação, por meio da escola, para a inclusão das meninas que almejam o caminho científico.

Vale destacar o protagonismo das mulheres na ciência ao longo da história, por meio do desenvolvimento de experimentos, atividades científicas, teorias e outros mecanismos que corroboram com o avanço da ciência e tecnologia em nossa sociedade de forma geral. Isso mostra a condição de que a desigualdade entre os sexos masculino e feminino está sendo superada ao longo dos anos.

O projeto meninas no espaço na Escola Estadual Tabelaão Júlio Maria tem sido um marco na promoção da ciência e do protagonismo feminino. Promovendo a integração das estudantes com atividades práticas e inovadoras. Além de estimular o pensamento crítico e a curiosidade científica, fortalece a inclusão e a equidade de gênero na educação. As conquistas, como a medalha de prata na Feira do Instituto Santos Dumont e a participação em eventos nacionais e internacionais, refletem o potencial transformador da iniciativa. Ao conectar teoria e prática, o projeto promove um impacto duradouro na comunidade escolar, cultivando sonhos e futuros.

REFERÊNCIAS

BRASIL é o terceiro colocado na participação feminina na ciência. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2024-03/brasil-e-o-terceiro-colocado-na-participacao-feminina-na-ciencia>. Acesso em: 3 dez. 2024.

FIOCRUZ. M545. Menina hoje, cientista amanhã. Coordenação de CA Ferreira. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2021.

GUIMARÃES, M. Ciência, palavra (pouco) feminina, **Revista FAPESP**, Edição 190, Dezembro de 2011.

LAZZARINI, AB et al. **Mulheres na Ciência: papel da educação sem desigualdade de gênero**. Revista de Ciência e Extensão, v. 2, pág. 188-194, 2018.

MELO, H.; RODRIGUES, L. Pioneiras da Ciência do Brasil. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 2013. Disponível em: http://www.sbpcnet.org.br/site/publicacoes/outras-publicacoes/livro_pioneiras.pdf. Acesso em: 02 nov. 2024.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, representada pela 5ª Regional de Educação.

A Agência Espacial Brasileira (AEB).

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Ao projeto meninas no espaço, pelo apoio institucional.

Ao Projeto meninas no espaço, pela bolsa de iniciação científica.

A Escola Estadual Tabelaão Júlio Maria pela oportunidade na realização dessa pesquisa.

Às estudantes, que prontamente participaram da pesquisa.

Aos colaboradores do Projeto (Coordenação pedagógica, professores, direção).